

Palestra: “O atendimento a casais e famílias dentro de um referencial gestáltico”

Esta palestra busca discutir os aspectos fundamentais acerca da instrumentalização de terapeutas para o atendimento a grupos, casais e famílias.

Apresenta o modelo de treinamento para terapeutas de grupos conforme adotado pelo IGT neste momento.

Palestra realizada no [IGT - Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar do Rio de Janeiro](#), no dia 19.08.08, às 19h30.

Palestrantes:

Marcelo Pinheiro

Gestalt-Terapeuta, especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica – Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), sóciofundador do IGT, Editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede.

Márcia Estarque Pinheiro

Gestalt-Terapeuta, especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (U.F.R.J.), coordenadora do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), sócia-fundadora do IGT.

Para iniciar o vídeo, clique aqui ou digite

http://www.cdgb.com.br/cdgb/palestras/igt/o_atendimento_a_casais_e_familia_marcelo_marcia.wmv